

УДК 314.12

Шестопал Рената Егоровна –

студентка 2 курсу
Хозяйственно-правового факультета
Национального юридического университета
имени Ярослава Мудрого

Renata E. Shestopal –

2nd year student,
Commercial Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Прикладной аспект философии в понимании права

Питанням актуальності такого предмета як філософія займалися багато вчених і мислителів не тільки минулих років, а й нашої сучасності. Стаття присвячена з'ясуванню ролі філософії не тільки в житті людини, а й для майбутнього правознавця, а саме студенту юридичного університету.

Ключові слова: філософія, філософія права, кліпове мислення, прикладне значення філософії, філософія в сучасній системі права.

Вопросом актуальности такого предмета как философия занимались множество учёных и мыслителей не только прошлых лет, а и нашей современности. Статья посвящена выяснению роли философии не только в жизни человека, а и для будущего правоведа, а именно студенту юридического университета.

Ключевые слова: философия, философия права, клиповое мышление, прикладное значение философии, философия в современной системе права.

R.E. Shestopal Philosophy in the Legal System: Applied Meaning

The purpose of the study is to determine the relevance of such a subject as philosophy and its practical application. Almost every higher educational institution has such a course and its varieties, depending on the specialty. However, students ask themselves the question "Why is philosophy needed?", "What can philosophy give to a lawyer?". The article examines what philosophy is as a science and its history, practical application and emerging problems in the study. Due to the advent of the Internet, the phenomenon of "clip thinking", which can be traced among the younger generation, has also appeared. It lies in the fact that it is difficult for a person to perceive large and complex texts unless he is interested in this issue. This can be seen in philosophy either. The methodology and principle of presenting information has practically not succumbed to change since the advent of the Internet. The Bologna system implies that a person will study the material in his free time himself, but there is another problem with philosophy.

Now this subject is perceived as a story, well-known facts about the great thinkers of the past in a shorter format. The distribution of the material is not balanced and it is difficult for the student to perceive information. He does not understand how philosophy is related to law and how the philosophy of law differs from its other varieties. The article also provides arguments on this issue, points out how it relates to law and why it plays an important role not only for society, but also for the person as a whole. In addition, the article gives examples of the practical application of philosophy and philosophy of law, describes how they are connected and explains what important steps have been made to create a huge layer of current law and jurisprudence. Several effective ways of solving the mentioned problem are also given. In conclusion, the article characterizes philosophy as the alpha and omega of all education for a lawyer. A lawyer must be open-minded and have critical thinking to find the right solution in the current situation and philosophy is an integral factor of expanding every lawyer's horizon.

Keywords: philosophy, philosophy of law, clip thinking, applied meaning of philosophy, philosophy in the modern legal system.

Постановка проблемы: Практическое применение философии в сфере права: проблемы теории и практики. Определить плоскость практического применения философии в жизни человека, и определить необходимость такого практического применения.

Анализ последних исследований и публикаций: Такой проблематикой занимались известные учёные, такие как Б. А. Кислов, В.А Лекторский, С. С Алексеев, Г. Н Степаненко, философы античности, такие как, Пифагор, а так же мыслители средневековья, возражения и нового времени: Фома Аквинский, И. Кант, Г. Гегель и прочие.

Нерешённые проблемы: данный вопрос изучался многими научными деятелями нашей современности. Вместе с тем, является невозможным вычленить какой-либо единый подход к вопросу практического применения философии. Основная проблема заключается в том, что поставленный вопрос рассматривается без учёта особенностей развития общественного мышления, технологий и прочих факторов, которые влияют на жизнедеятельность человека, в частности без учёта такого феномена как «клиповое мышление» у молодого поколения, которое является основной движущей силой современности.

Цель: Определить пути решения такой проблемы как непонимание студентами практической значимости предмета - «философия права».

Изложение основного материала:

Практически в каждом высшем образовательном учреждении есть курс философии и его разновидности, в зависимости от изучаемой специальности. Большинство студентов не находят «Философию» интересным для себя предметом, потому что всю информацию можно найти в общем доступе в интернет-пространстве, да и в целом это «не является частью их специализации». С таким стереотипным мышлением преподавателям тяжело увлечь студентов в процесс, и я думаю довольно часто они слышали вопрос: «Для чего нужна философия?», «Что она даёт?»

Для того чтобы фундаментально подойти к проблематике, излагаемой в статье, безусловно, следует начать с определения понятий.

Философия – это наука, которая является специфической формой познания мира. Возраст философии почтительный. Первые упоминания о древних философах говорит о том, что жили те 2500 лет тому назад. Смысловое содержание понятия «философия» различался в зависимости от эпохи. "Философия" слово греческое, поэтому происходит от имён Геродота, Гераклита и Пифагора, но только Платоном и Аристотелем был подвергнут тщательному анализу и пониманию глубокого смысла. На русский лад слово «философия» дословно переводится как «любовь к мудрости», «любомудрие»[1, с. 3]

Почему же в современности философия стала проблемой? Джон Дьюи, который не занимался предметно изучением философии, в своей последней лекции признался: «В настоящее время самым важным вопросом философии является вопрос, что такое философия сама по себе, какова её природа, каковы функции философских занятий».

Но как показала практика, сама философия, по своей природе, не является проблемой, как и любой другой предмет. Так в чем заключается основной предмет обсуждения? Основным источником знаний, до появления интернета, были книги, которые обладают структурой. Каждая последующая глава, будучи подчинённой генеральной мысли всего произведения, становилась логическим продолжением предыдущей части и исходным пунктом следующей, а в заключительной части труда автором выдвигались закономерные выводы. Таким образом, авторское произведение обладало определенным устойчивым смыслом, который передавался в процессе чтения. Благодаря вдумчивому чтению у людей складывался рефлексивный характер восприятия получаемой информации, способствующий созданию осмысленной и организованной картины мира. Из чего следует вывод, что способ передачи информации

напрямую зависит от того, какой вид мышления приобретает человек. [2, с. 169]

Как отмечал М.Маклюэн в работе «Галактика Гутенберга»: «Печатный текст научил людей организовывать все остальные виды собственной деятельности на основе принципа систематической линейности». Таким образом человек, читая печатный текст с правильной структурой, автоматически присваивает такое качество – чётко излагать и воспринимать любую мысль, что в дальнейшем упрощает жизнь. Однако со временем появилось его противоположное явление – «клиповое мышление» или же «клиповое сознание». Что же это такое?

Английское слово «clip» в переводе на русский имеет следующие значения: «отрезок», «фрагмент текста», «вырезка из газеты» или «отрывок из фильма». Каждый кадр видеоклипа становится мгновенно схватываемым и усваиваемым образом. При этом подаваемая с высокой скоростью информация легко впечатывается в подсознание, мгновенно преодолевая барьер осознанного восприятия. Другими словами, мозг становится невосприимчив к анализу больших текстов, для человека это время «познания» становится мучительным и трудным, по причине того, что время, затраченное на восприятие информации намного больше, чем просмотр коротких фрагментов текста. [2, с. 170]

О феномене «клипового сознания» как о принципиально новом культурном явлении, характерном для эпохи информационных технологий, заговорили в 1960-х гг. Одним из первопроходцев в исследовании клипового мышления считается французский социолог А. Моль, который в работе «Социодинамика культуры» (1967 г.) отметил характерные черты культуры (названной им «мозаичной») в постиндустриальном обществе. По мнению Моля: культура даёт человеку «экран понятий», на который он проецирует и с которым сопоставляет свои восприятия внешнего мира. В условиях традиционной культуры «экран понятий» обладал рациональной целостной сетчатой структурой, благодаря чему для индивида не составляло труда проследить причинно-следственные связи, выстроить логические цепочки и соотнести новые и старые представления. [2, с. 171]

Но как клиповое мышление связано с проблематикой статьи? Принцип подачи информации в системе образования практически не подвергалась изменениям за исключением перехода на Болонскую систему образования, которая, по сути, предполагает, что учащийся будет сам получать знания в свободное время. Основным источником информации остаётся книга, вне зависимости от технологических достижений. Дети в раннем возрасте знают, как пользоваться смартфоном и поисковыми системами, смотрят развлекательные программы и всё так же читают короткие вырезки из статей или социальных сетей. В таком случае ребёнку сложно даётся воспринимать информацию, а поступив в высшее учебное заведение, где литература разных годов становится основой обучения, совершенно теряется и испытывает трудности. Это не обошло и философию.

Наряду со сложной системой подачи информации и того фактора, что большинство информации студенту необходимо изучать самому – невольно возникает вопрос, зачем нужна философия? Ведь существует огромное множество различных наук, которые дают возможность более точно и понятно познать мир. Однако каждая эта отрасль являет собой узкую специализацию и не может отвечать за науку в целом. Без развитой науки, причём всех её отраслей, а не только тех, которые дают быструю технологическую отдачу и сиюминутную прибыль, не может быть современного сильного конкурентоспособного государства. [3, с. 154]

Как сказал Г.А. Спиркин в учебнике для академического бакалавриата, все знания человечества, как бы они ни были разнообразны и удивительно дифференцированы, представляют собой как бы «растопыренные» пальцы, которыми человек вторгается в ткань бытия. Это естественно и необходимо. Но наряду с этим дифференцированным подходом нужен и обобщающий мудрый взгляд, проникнутый философским мышлением. Философия осуществляет это познание с помощью веками отработанной тончайшей системы предельно обобщающего категориального строя разума. Можно сказать, что философия — это все единосущее; квинтэссенция духовной жизни мыслящего

человечества, теоретическая сердцевина всей культуры народов планеты. [4, с. 9]

Подобной идеологии придерживался Пифагор. В основном мы знаем о нем как об учёном, который внёс большой вклад в математику, является основателем первой научной школы. Он так же был и властителем дум, проповедником собственной «пифагорейской» этики, философом, которого по силе духа и силу воздействия можно сравнить разве что с его великими современниками: Конфуцием, Буддой и, возможно, Заратустрой. Но в отличие от последних Пифагор создал яркую и современную «религию»: Пифагор воспитал в человечестве веру в могущество разума, убежденность в узнаваемость природы, уверенность. [5, с. 3]

Его «пифагорейская» этика заключалась в том, что человек, имеющий, по мнению Пифагора, отрицательные черты характера: лень, дерзость, нетерпеливость, не может быть членом данной школы, а уж тем более внимать то, что в ней преподают [6, с. 33]. Пифагор первый и единственный кто создал образ человека способный на продуктивное познание: душевный покой, жажда к знаниям, горячее сердце и холодный ум. Это говорит о том, что познание мира невозможно до того момента, пока ты не познаешь самого себя.

Если сейчас мы спросим человека тех лет «Зачем нужна философия?» он лишь учтиво улыбнётся и незамедлительно даст ответ. Задав такой вопрос сейчас, поисковая система выдаст кучу трактатов, исследовательских работ, научных статей и учебных книг, которые, в большинстве своём, расскажет о философии как об истории великих людей тех лет, но не даст точного объяснения «Почему?» «Зачем?» и «Как?»

Одна из проблем философии в современном мире заключается в том, что это является сложным для восприятия в довольно сокращённом формате. Студенту, или даже простому обывателю, просто не хватает терпения чтобы заинтересоваться для дальнейшего самостоятельного изучения. Каждый учебник начинается от стародавних времён и до нашей современности, в хронологическом порядке. Где-то упущены детали, а где-то и вовсе написано слишком

много, что после прочтения не понимаешь ни слова из текста.

По мнению Пифагора разбор сложных текстов или математических задач/уравнений, передача опыта и знаний от более старших поколений, самовоспитание и самодисциплинирование – всё это влияет на восприятие окружающего мира, на гибкость ума, которое не позволяет думать «коридорно», что является губительным качеством не только для обычного человека. Но как философия связана с правом, а тем более каково её практическое применение?

Философия является методологическим ядром в системе всеобщих методов познания бытия и уже в силу этого не охватывает методологию полностью, поскольку последняя включает в себя и нефилософскую часть. Так, в частности, появление в современном научном знании общенаучных понятий и категорий обуславливает необходимость определения их методологического значения. Общенаучные понятия и категории имеют не только философский, но и нефилософский характер, играют методологическую роль по отношению к менее общим и научным понятиям. [7, с. 181-182]

Методологическую роль играют не только законы, понятия и категории философии, но и междисциплинарные, общенаучные понятия (например, «интерпретация», «моделирование», «информация», «эффективность» и т.д.). Современный уровень развития науки свидетельствует о том, что отнюдь не все общетеоретические положения имеют своим источником или содержанием философскую трактовку вещей, явлений и процессов, но это вовсе не исключает их методологической роли для всех наук или их определенной группы.

Различными исследователями философия права отождествляется то с общей теорией права, то с социологией права или даже с энциклопедией права. Так, например, итальянский философ права Джорджано Дель Веккио (1878-1970) пишет: «Философия права — это дисциплина, которая определяет право в его логической универсальности, исследует основы и общие характеристики его исторического развития и оценивает его в

соответствии с идеалом справедливости, намеченным чистым разумом» [8, с. 13-14]

Различные исследователи в своих работах, зачастую обращались к философским мыслям философов тех лет. Работы современных учёных связаны с практическим применением норм права, или же являются теоретическим базисом для улучшения уже существующих норм права. Мыслители тех лет давали определения, указывали теории, показывали сущность вещей, явлений с которыми сталкиваются современные юристы. Яркими примерами могут быть И. Кант, Фома Аквинский, Шарль Монтеск'э, Ж. Боден, Ж. Локк, Г.Гегель.

Например, Г. Гегель усматривал различие между философской наукой о праве и юриспруденцией в том, что последняя занимается позитивным правом (законодательством), а философия даёт сущностное понятие правовой реальности и форм её существования (правоотношений, правосознания, правовой деятельности). Таким образом, философия права и юриспруденция (общая теория государства и права) имеют общий объект, но различные предметы исследования. Обе эти системы знаний служат методологической основой для конкретных (частных) юридических наук. Различие лишь в том, что общая теория права выступает непосредственной методологией, а философия права – общей, позволяющей исследовать правовую реальность на уровне сущности. Философия права имеет общие грани и с другими научными дисциплинами – социологией, политологией, этикой и др. В то же время у философии права чётко очерчен собственный предмет – исследование правовой реальности как взаимодействия повседневного и системного миров человека, формирующего его жизненный мир. [9, с. 5]

Понятие о разделении власти тоже пошло от философов. Один из первых, пусть и отдалённым упоминанием о разделении власти, было у Фомы Аквинского. Он придерживался идеи христианского государства и концепции разделения власти, где подчёркивалось, что разделение управленческих, законодательных и судебных функции было благом для древнего государства.[10, с. 252-253]

Затем над этим первым задумался Дж. Локк. Правовое наследие английской революции было детально изучено в трёхтомном труде известного британского философа Джона Локка «Два трактата о государственном правлении». В своём сочинении учёный подверг критике единоличную (абсолютную) власть и обосновал необходимость разделения её на несколько составляющих частей. При этом он отдавал приоритет законодательной власти, которая должна устанавливать законы, обязательные для всех. Исполнительная власть должна была претворять в жизнь законы. Ещё одна ветвь власти – федеративная – призвана заботиться о безопасности государства и развивать отношения с другими государствами. Шарль Луи де Монтескье в своих трудах продолжил учение Джона Локка. Свои взгляды он изложил в труде «О духе законов». Первое его издание появилось в 1748 г.

По мнению Ш. Монтескье, в каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть, ведающая вопросами международного права, и власть, ведающая вопросами права гражданского. В силу первой власти государь или учреждение создаёт законы и исправляет или отменяет существующие законы. В силу второй власти он объявляет войну или заключает мир, посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвращает нашествия. В силу третьей власти он карает за преступления и разрешает столкновения частных интересов.[11, с. 51-52]

Как пишет Г. Н Степаненко, философия права подразумевает взаимодействие повседневной реальности жизнедеятельности человека с системным миром, т.е. с миром норм, законов, установлений, предписаний. Именно это взаимодействие и формирует правовую реальность как объект философии права. В едином объекте заключён и предмет философии права как философской дисциплины, исследующей наиболее общие принципы жизненного мира человека и его познания, принципы взаимодействия повседневной реальности человека с системным миром, всеобщие принципы существования, познания и преобразования правовой реальности. Действительно, и у теории, и у философии права один объект – правовая реальность. И в этом

выражается взаимосвязь двух систем знания, позволившая некоторым исследователям относить философию права к юридической науке. Ещё Г. Гегель, С.Е. Десницкий, А.П. Куницын, В.С. Соловьёв и другие корифеи философско-правовой мысли полагали философию права философским знанием.[9, с. 4]

Степаненко пишет, что философия права занимается поисками и установлением истины о праве, истинного знания о праве как специфической форме социального бытия людей и особом типе социальной регуляции. Правовая тематика, как известно, изучается всей юридической наукой, предметом которой является так называемое позитивное (положительное) право. Философия права, исследует смысл права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества. Более точно, выразим так: предмет философии права – это право и закон в их различии, соотношении и искомом единстве. Такое понимание сущности права даёт основание для конкретизации приведённых выше определений предмета философии права в следующем виде: предмет философии права – это формальное равенство и формы его проявления. Поскольку всякое равенство в социальной (в том числе и правовой) сфере – это именно формальное равенство, приведённое определение можно сформулировать в более краткой форме: предмет философии права – это принцип равенства и его проявления.[9, с. 5]

Однако я не согласна со Степаненко. Он определяет, что философия права занимается поисками истины, но как сказал Дэвид Герролд «Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина». Философия права нацелена на то, что философы пытались объяснить определенные социальные явления, которые происходят. Они дали основу, базу для определенных правовых понятий, мы говорим про публичное право, государство, мы говорим про природные права человека. И с каждым новым поколением менялись социальные связи, менялось восприятие этих социальных связей, и философы объясняли не с точки зрения сухого закона что надо урегулировать, а пытались найти источник любой нормы права, так сказать его природу. Философия права даёт основу,

пищу для размышления для того, чтобы сейчас быть в состоянии разбираться в праве.

Однако одной философии, как таковой – недостаточно, для понимания всей картины права. Это неизбежно связано с социумом, религией, мнениями и прочим.

Иван Александрович Ильин (1883-1954 гг.) – правовед, философ, публицист, писал: «Право-могучий корень общественной, личной и духовно-культурной жизни всякого народа, поэтому те, кто числят право по ведомству лишь юриспруденции, не заглядывают в сущностные глубины правового бытия. В русском сознании право становилось синонимом правоты, правды и даже праведности, а в западном – более сближалось с законностью, нормальной упорядоченностью. Ни один философ, размышляющий о человеке, обществе, истории, не мог обойти темы права, и ни один вдумчивый теоретик права не минул стези философствования»[12, с. 4]

Право – какое бы значение ни придавалось этой категории – представляет собой социальное явление, и любая философская система, претендующая на универсальность, а также историко-философские разработки неизбежно включают в предмет своего осмысления также и это явление социальной жизни [13, с. 3]. Право, в любом случае, это мера свободы, и вся философская деятельность была, по сути, направлена на то, чтобы определить природные права человека, как он может их реализовать, на что он имеет право, как он должен взаимодействовать, в какие права можно вмешиваться, в какие нельзя, иначе говоря, всё крутится вокруг человека, как он должен сосуществовать в социуме, с индивидуумами и государством. Одним из ярких примеров большого вмешательства в право является правовые ограничения власти, и именно философы закладывали основу ограничения власти.

Российский философ С. Франк понимал философию права как учение про социальный идеал. "Философия права, – писал он, – по основному традиционно типовому её содержанию это познание социального идеала, выяснения того, каким должно быть благим, умным, справедливым, «нормальный» лад общества»[14, с. 78]

Из приведённого выше можно высказаться убеждением одного известного юриста, Иосифа Викентьевича Михайловского, что для юриста «философия права должна быть альфой и омегой всего образования» [14, с. 78]

Вывод:

По-моему убеждению, философия – это прежде всего познание себя, познание своего положения в мире, вследствие чего формируется моральная и духовная составляющая современного общества. Определяя практическое применение философии права, можно заключить следующее – философия является основой для категориального аппарата права и является сущностным ориентиром, который определяет истинную природу вещей, что позволяет урегулировать человеческие взаимоотношения с максимальной эффективностью. Знание основных философских теорий позволяет развивать и улучшать законодательную технику, улучшать систему судопроизводства, что вследствие ведёт к возможности достичь максимального выполнения принципа верховенства права и достижения правового государства как «идеальной» модели существования социума. На данный момент существует огромное множество течений и ответвлений в философии, где каждый может выбрать что-то своё, согласиться с ним, либо опровергнуть и дополнить своим опытом.

Как и было сказано ранее, клиповое мышление является распространённым

явлением среди студентов. Это выражается в том, что при наличии огромного количества материала они не сразу втягиваются в процесс, нет той самой заинтересованности, которая позволила бы упростить и ускорить процесс обучения и усвоения программы. Данную проблему можно решить несколькими путями:

1) Выкладка материала должна идти в привязке с правовыми категориями. Тогда будет прослеживаться чёткая связь между изучаемым материалом и практическим применением знаний философии на практике.

2) Не оставлять большую часть материала на самоизучение, так как в юношеском возрасте восприятие рассеивается и необходима рука преподавателя, которая будет чётко укладывать материал в сознание студентов.

Правовед — это человек, который имеет острый ум, для того чтобы разобраться и найти верное решение в сложившейся ситуации, который имеет большой кругозор и обладает широтой познаний в законодательстве, судебной практике (как национальной, так и международной), который своей интеллектуальной деятельностью может влиять на практику применения норм права и улучшать правовую культуру в Украине.

Список использованных источников:

1. Канке В. А. Философия: учебное пособие для студентов высших и средних специальных учебных заведений. Москва: Логос. 2001. 272 с.
2. Докука С. В. Клиповое мышление как феномен информационного общества. *Общественные науки и современность*. 2013. № 2. С. 169–176.
3. Пакуляк С. З., Горохов В. Г. История науки с философской точки зрения: кому она нужна? *Высшее образование в России*. 2013. № 5. С. 154–156.
4. Спиркин А. Г. Общая философия: учебник для академического бакалавриата. Москва: Юрайт. 2019. 267 с.
5. Волошинов А. В. Пифагор: союз истины, добра и красоты: учебное издание. Москва: Просвещение. 1993. 224 с.
6. Ямвлих. О Пифагоровой жизни / пер. с древнегреч. И. Ю. Мельниковой. Москва: Алетея. 2002. 192 с.
7. Малахов В. П., Нарыкова С. П. К вопросу о роли методологии в теоретико-правовых исследованиях. *Общество и право*. 2005. № 7. С. 181–185.

8. Кузнецов В. И. Философия права. История та сучасність: навчальний посібник. Київ: ВД «Стилос»: ПЦ «Фоліант». 2003. 382 с.
9. Степаненко Г. Н., Каримов А. Р. Философия права: учеб.-метод. пособие. Казань: Казан. ун-т. 2017. 121 с.
10. Субботин Ю. В. Влияние правовых воззрений Фомы Аквинского на правовую концепцию Б. Спинозы. *Ленинградский юридический журнал*. 2006. № 2. С. 247–253.
11. Пастухова Д. М. Учение Шарля Монтескье о разделении властей и практика его применения в современных государствах. *Соціально-економічні і правові дослідження*. 2020. № 2. С. 51–56.
12. Керимов Д. А. Философия и философия права. *Право и образование*. 2002. № 5. С. 4–26.
13. Алексеев С. С. Философия права. История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы: монография. Москва: Норма, 1998. 336 с.
14. Зарубина О. А. Как я понимаю философию права. *Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та*. 2006. № 13. С. 77–80.

References:

1. Kanke V. A. *Fylosofiya: uchebnoe posobyе dlia studentov visshykh y srednykh spetsyalnykh uchebnykh zavedenyi*. Moskva: Lohos. 2001. 272 s.
2. Dokuka S. V. *Klypovoe myshlenye kak fenomen ynformatsyonnoho obshchestva. Obshchestvennye nauky y sovremennost*. 2013. № 2. S. 169–176.
3. Pakuliak S. Z., Horokhov V. H. *Ystoryia nauky s fylosofskoi tochky zreniya: komu ona nuzhna? Visshee obrazovanye v Rossyy*. 2013. № 5. S. 154–156.
4. Spyrkyn A. H. *Obshchaia fylosofiya: uchebnyk dlia akademicheskoho bakalavriata*. Moskva: Yurait. 2019. 267 s.
5. Voloshynov A. V. *Pyfahor: soiuz ystyni, dobra y krasoti: uchebnoe yzdanye*. Moskva: Prosveshchene. 1993. 224 s.
6. Yamvlykh. O Pyfahorovoi zhyzny / per. s drevnehrech. Y. Yu. Melny-kovoi. Moskva: Aleteia. 2002. 192 s.
7. Malakhov V. P., Narikova S. P. K voprosu o roly metodolohyy v teoretyko-pravovykh yssledovaniyakh. *Obshchestvo y pravo*. 2005. № 7. S. 181–185.
8. Kuznetsov V. I. *Filosofiya prava. Istoriia ta suchasnist: navchalnyi posibnyk*. Kyiv: VD “Stylos”: PTs “Foliant”. 2003. 382 s.
9. Stepanenko H. N., Karymov A. R. *Fylosofiya prava: ucheb.-metod. po-sobyе*. Kazan: Kazan. un-t. 2017. 121 s.
10. Subbotyn Yu. V. *Vlyaniye pravovykh vozzreniy Fomi Akvynskoho na pravovuiu kontseptsyiu B. Spynozy. Lenynhradskiy yurydycheskiy zhurnal*. 2006. № 2. S. 247–253.
11. Pastukhova D. M. *Uchenye Sharlia Monteske o razdeleniy vlastey y praktyka eho prymereniya v sovremennykh gosudarstvakh. Sotsialno-ekonomichni i pravovi doslidzhennia*. 2020. № 2. S. 51–56.
12. Kerymov D. A. *Fylosofiya y fylosofiya prava. Pravo y obrazovanye*. 2002. № 5. S. 4–26.
13. Alekseev S. S. *Fylosofiya prava. Ystoryia y sovremennost. Problemi. Tendentsyy. Perspektyvi: monohrfyia*. Moskva: Norma, 1998. 336 s.
14. Zarubyna O. A. *Kak ya ponymaiui fylosofiyu prava. Vestn. Yuzhno-Ural. hos. un-ta*. 2006. № 13. S. 77–80.